

tecnología de la enseñanza

1. Tecnología física y tecnología de la instrucción (1)

Si visitamos hoy una clase en la que el profesor dicta su curso, no encontraremos diferencia importante entre el ambiente y el equipamiento actuales y los de hace 2500 años.

El instrumento principal de comunicación de la información al alumno es todavía la voz del profesor, a la que se agregan los libros, el pizarrón y la carta geográfica. Fuera de la escuela, en el transcurso de estos dos mil años, los productos de la tecnología física han invadido prácticamente todos los sectores de la actividad social, desde la actividad económica a la científica y médica, desde la actividad doméstica a la de los ocios. En todos estos sectores, la utilización de instrumentos tecnológicos ha determinado un salto cuantitativo de la productividad y de la eficacia, mientras que en plano cualitativo, ha representado, en general, un progreso, dando lugar a nuevos problemas.

La escuela ha permanecido manifiestamente indemne a esta invasión tecnológica. Los progresos de las ciencias físicas y por consecuencia, los tecnológicos, podrían no haberse producido, puesto que no ha habido modificación en el ambiente y en el equipamiento con cuya ayuda trabaja todavía la escuela de hoy. La escuela no es el único ejemplo de este desfase respecto de la tecnología. Algo parecido ocurre en un gran número de países en lo que concierne a otros sectores de la vida pública, como la administración del Estado y la magistratura, donde se ensaya actualmente, al precio de grandes esfuerzos, introducir el uso de máquinas, en particular, máquinas electrónicas.

Para los propósitos de la escuela, las tecnologías físicas han preparado recientemente una serie de instrumentos que deberían aumentar las posibilidades de comunicación y de control del comportamiento del estudiante durante el estudio. Se trata de diferentes tipos de medios audiovisuales, de laboratorios lingüísticos, de máquinas de enseñar, etc.

(1) Tercera parte del informe presentado por M. Manacorda al Coloquio Internacional "La educación, el servicio científico, económico y social" realizado en la Unesco, París. (Traducción de Omar García, del CENDIP).

Es a justo título que se le ha dado a estos instrumentos el nombre de "auxiliares" didácticos, pues su potencialidad no puede ser agotada, a menos que exista otra tecnología basada, no ya sobre las ciencias físicas, sino sobre las ciencias del comportamiento humano, una tecnología que sepa integrar este último en una comprensión tecnológica global del proceso educativo. Es probable que esta tecnología global de la instrucción conduzca, en cierto momento, a la indispensable utilización de las máquinas, en razón de las posibilidades de automatización que ellas ofrecen, pero el concepto de una tecnología de la instrucción, como la entendemos aquí, es enteramente independiente del uso de máquinas y de útiles técnico-didácticos particulares. La tecnología de la instrucción no puede, pues, ser interpretada como la utilización en la escuela de los productos de las tecnologías físicas.

2. Tecnología y enseñanza programada

Una interpretación particular de la tecnología de la enseñanza tiende a identificar esta tecnología con la enseñanza programada, tal como ha sido desarrollada en el curso de los diez o quince últimos años, especialmente en los Estados Unidos. La enseñanza programada tiene su origen en los laboratorios de psicología experimental de la enseñanza y representa, en primer lugar, una tentativa de aplicación de conceptos y descubrimientos de la psicología en la planificación y ejecución del proceso educativo. Desde este punto de vista, es necesario ciertamente considerarla como una parte integrante de una concepción tecnológica de la enseñanza. En efecto, la tecnología de la enseñanza se ha desarrollado, en gran medida, a partir precisamente del movimiento de ideas, problemas y metodologías, determinado por la enseñanza programada. Sin embargo, la tecnología de la enseñanza no puede identificarse con la enseñanza programada al menos si se continúa dándole a esta última expresión un sentido preciso e históricamente determinado. La enseñanza programada se apoya en una psicología del comportamiento en la que la noción fundamental del comportamiento es la asociación de un estímulo a una respuesta, y la noción fundamental de la enseñanza es el reforzamiento de esta asociación por medio de la administración de recompensas. La psicología del comportamiento aparece hoy como inadecuada aún a numerosos psicólogos que comparten sus exigencias de rigor metodológico y científico.

En lo que concierne al aprendizaje humano, que es el tema que nos interesa desde el punto de vista de la enseñanza, la teoría de la psicología del comportamiento aparece, sin duda, parcial y simplista y aún, tal vez, profundamente errónea. Otras teorías del aprendizaje y de los procesos intelectuales —generales o no— existen a nivel de especializaciones necesarios para una aplicación a la enseñanza, pero tal vez su aplicación no ha sido todavía suficientemente estudiada, como es el caso de la teoría de Piaget.

Las estrechas bases científicas de la enseñanza programada influyen y, consiguientemente, restrin-

gen los procedimientos técnicos y, en general, los problemas de investigación tecnológica que se apoyan sobre estas bases, además, también, de que las aplicaciones han sido demasiado superficiales y serviles. Un programa, en el sentido de la enseñanza programada, es una sucesión de pequeñas unidades de información comunicadas al estudiante, a cada una de las cuales éste responde de una manera verificable y para las cuales se confirma la exactitud mayor o menor de la respuesta. Las unidades son elaboradas de tal suerte que el comportamiento del estudiante es "modelado" por el programa; es decir, que es llevado gradualmente de un estado A, precedente a la instrucción, al estado B deseado. El acento puesto sobre el comportamiento y no sobre las capacidades subentendidas, la fragmentación del material didáctico en pequeñas dosis, la posibilidad de observación directa de las respuestas del estudiante, el reforzamiento constante del comportamiento correcto, el paso gradual de una unidad de aprendizaje a la siguiente, la organización de las unidades en una sucesión relativamente fija, tales son las características de la enseñanza programada originada en la psicología del comportamiento de Skinner.

3. Tecnología y programa didáctico

Estas características no son las características necesarias de una concepción tecnológica del proceso educativo. En el cuadro de una tecnología de la enseñanza, un programa didáctico es simplemente un procedimiento o un conjunto de procedimientos;

1. suficientemente detallados para poder ser reproducidos;
2. que asumen la responsabilidad de producir en el alumno, de una manera controlable, determinadas capacidades;
3. que han sido elaborados de manera empírica, es decir, mediante un ciclo de prueba, control de resultados, revisiones.

La utilización de productos tecnológico-físicos y la aplicación de los principios de la enseñanza programada entran, pues, en el cuadro de una tecnología de la enseñanza, pero solamente en tanto aspectos particulares de esta tecnología, aspectos cuya validez debe ser confirmada en cada caso. Es necesario postular un concepto de tecnología de la enseñanza de alcance más general que, por una parte, permita una gran flexibilidad en la búsqueda de los principios científicos y tecnológicos a utilizar en la elaboración de procedimientos didácticos, y que, por otra parte, permita abrazar todas las fases del proceso educativo y todas las componentes de los sistemas escolares que realizan este proceso. La flexibilidad y la globalidad son las características esenciales de la concepción tecnológica de la enseñanza. Esta concepción deriva su origen más general del desarrollo reciente de las del comportamiento humano y de las exigencias, todavía más recientes, de integración de las concepciones de estas ciencias y de éstas con las ciencias físicas. Precisamente, para subrayar esta tendencia a la integración, hablamos aquí de las ciencias del comportamiento, y no de las ciencias sociales o humanas. Durante siglos, el hom-

bre ha sido estudiado por los filósofos, los historiadores, los hombres de letras, es decir, dentro del cuadro de la cultura humanista. Hoy, el desarrollo de la psicología, de la sociología, de la antropología cultural, económica y lingüística, permite concebir al hombre como parte de diferentes sistemas conceptuales que es posible estudiar por el método científico basado en la observación interobjetiva, en la descripción precisa y explícita, y en la elaboración de teorías cuyo valor de explicación y de predicción es controlable.

El desarrollo de las ciencias del comportamiento ha permitido dar los primeros pasos hacia la concepción tecnológica de los problemas prácticos del individuo y de la sociedad. Tenemos ejemplos en el dominio de la salud mental, en el del trabajo y de la organización industrial y en el de la planificación económica. La tecnología de la enseñanza es otro ejemplo. En esta exposición, tratamos sobre todo de la aplicación de los principios de la psicología del aprendizaje y de los procesos intelectuales de la enseñanza en general; pero la enseñanza puede utilizar y utiliza ya otros sectores de la psicología, como el de la psicología social y el de la psicología de la personalidad, e igualmente otros aspectos no psicológicos, como los económicos y de organización del trabajo, que se comienzan a estudiar de manera tecnológica aplicando los principios y los métodos de otras ciencias del comportamiento.

4. Tecnología y tradición humanista

La tradición humanista conduce, en general, a desarrollar el trabajo educativo de una manera individual e intuitiva. El trabajo educativo, es decir, el de habilitar los procesos didácticos, está confiado esencialmente al profesor de curso. Este trabaja solo, porque la organización escolar no prevé el trabajo por equipo ni, de manera más general, la comunicación y el control sistemático de las experiencias didácticas. Las tentativas actuales para introducir el trabajo de grupo (por ejemplo, el consejo de curso), aparte de sus límites intrínsecos, dan magros resultados, en razón de la falta de preparación psicológica y técnica del profesor para este tipo de trabajo. La cultura humanista produce sus efectos tanto en la organización individualista del trabajo escolar, como en la preferencia del educador por la resolución individual de sus problemas, y en su deseo de defender una cierta concepción de la libertad de enseñanza.

Además del hecho de trabajar solo, el educador trabaja de manera intuitiva. La enseñanza es función de cuatro operaciones fundamentales: **definición de objetivos, determinación del origen de las características del alumno, elección de los procedimientos para alcanzar los objetivos, y control de los resultados obtenidos.** Ninguna metodología sistemática deja de estar prevista y aplicada mediante estas cuatro operaciones. Los objetivos de la enseñanza son casi siempre definidos de una manera totalmente inadecuada, por ejemplo, en los programas escolares, y el educador tiene de ellos, casi siempre una idea vaga y puramente intuitiva. El origen de las características del alumno o no están precisadas, o

lo están sin la utilización de instrumentos adecuados; los procedimientos didácticos son esencialmente los cursos dictados en clase, organizados de manera improvisada, tanto en su estructura interna como en la secuencia que ellos constituyen; en lo que concierne, por último al control de los resultados, a pesar del desarrollo de la docimología, sus aplicaciones concretas son raras y la apreciación de los progresos está todavía ligada a los métodos tradicionales cuyos defectos son bien conocidos.

Por lo demás dada la preparación profesional que recibe (al menos en Italia), el educador no puede proceder más que por la vía intuitiva. Por regla general, él conoce bien la materia que debe enseñar, pero no ha recibido formación alguna en lo que concierne a los métodos de enseñanza. No ha recibido formación alguna, tampoco, en lo que concierne a las bases científicas que generalmente rigen los procesos de desarrollo intelectual y de aprendizaje, es decir, que nada ha estudiado de psicología. La concepción actual confía, pues, en una medida casi total en la intuición de la enseñanza, pero como la intuición es una suerte de aptitud innata, probablemente ella no está parejamente distribuida entre los educadores; la concepción actual se afirma en la experiencia, es decir, sobre la suposición del mejoramiento automático de la eficiencia didáctica en función de la simple acumulación de años en el ejercicio de enseñar. Sin embargo, la experiencia es útil siempre que sea guiada, si no por personas más expertas, al menos por el conocimiento de los resultados gradualmente obtenidos. Para que los resultados de su trabajo, a saber, los cambios que se operan o no en las capacidades de sus alumnos puedan servir de ayuda y guía al educador, es necesario que se cumplan por lo menos tres condiciones:

1. el educador debe tener una idea muy clara, detallada, precisa y concreta, de los resultados que quiere obtener;
2. debe tener a su disposición métodos dignos de fe y adecuados para verificar si estos resultados se han obtenido o no;
3. sus procesos didácticos deben ser suficientemente detallados y fáciles de reproducir para poder ser modificados, a fin de ser más eficaces, sobre la base de los resultados obtenidos.

Como hemos visto, estas tres condiciones no se han cumplido.

Hay todavía una última dificultad para que la experiencia didáctica pueda ser utilizada, en la escuela actual, para mejorar la enseñanza. Cuando los resultados educativos no son alcanzados, la responsabilidad es generalmente atribuida al estudiante, a su débil motivación o a su incapacidad intelectual o a otras características. Raramente se acepta como hipótesis que la responsabilidad pueda incumbir a la enseñanza que él ha recibido. Además de las bases técnicas faltan igualmente las bases psicológicas para mejorar la enseñanza en función de sus resultados.

Por otra parte, todo sistema que quiera adaptarse al medio de manera inteligente, debe regular su actividad en función de los resultados que él produce. Estos resultados deben ser confrontados con un modelo tipo o con el objetivo a alcanzar, y la actividad

del sistema ser modificada a partir del resultado de esta confrontación. Si se acepta este punto de vista, los sistemas escolares aparecen, en general, como formas de adaptación bastante poco inteligentes. Como hemos visto, para el nivel de sistematización necesario, la escuela carece de mecanismos (órganos y metodologías) para reconocer los objetivos a alcanzar, para apreciar los resultados realmente obtenidos, para analizar los diferentes componentes de los procedimientos didácticos y para modificar estos componentes cuando sea necesario. Es ésta la situación que la tecnología de la enseñanza tiende a modificar.

La concepción tecnológica exige que los procedimientos sean racionalizados y establecidos sobre una base científica. Racionalizar significa:

a) precisar en detalle y objetivamente los fines de la enseñanza, los recursos de que se dispone para alcanzar estos fines y los procedimientos didácticos que se desean emplear;

b) escoger empíricamente, entre estos procedimientos, los que aseguren una mayor eficacia didáctica. Establecer sobre una base científica, quiere decir:

a) utilizar métodos científicos, es decir analíticos, objetivos y si es posible, cuantitativos, en el cumplimiento de las operaciones precedentes de racionalización;

b) utilizar los conocimientos científicos ofrecidos por la psicología y las otras ciencias del comportamiento, y proceder asimismo a las investigaciones de la ciencia aplicada.

5 Fases y aspectos del proceso educativo

Veamos ahora, de manera más detallada, las diferentes fases y aspectos del proceso educativo cuando éste es concebido de una manera tecnológica.

1.ª fase:

Es la definición de los objetivos (educativos) del curso de enseñanza:

La definición de objetivos tiene dos aspectos:

a) el primero concerniente a la delimitación de los contenidos a enseñar y su análisis para determinar su estructura conceptual y lógica. La delimitación y análisis de la estructura de los contenidos exige la colaboración de expertos en la materia, expertos que puedan, ante todo, tener al día los contenidos e indicar la estructura conceptual y lógica que el educador debe poner de relieve para:

1 encarar el aumento constante de los conocimientos poniendo en evidencia sus aspectos esenciales;

2 crear, en el estudiante, las capacidades generales que le permitirán transferir lo que ha aprendido a nuevas situaciones futuras, escolares y extraescolares;

3 favorecer la integración de los diferentes sectores de conocimiento.

b) El segundo aspecto de la definición de objetivos, a saber, la traducción de los contenidos a capacidades de comportamiento, exige sobre todo la colaboración de los psicólogos, sea para determinar los tipos de capacidades que puedan adquirir los estudiantes a quienes está destinado el curso —por ejemplo, en función de sus edades—, sea para señalar las realizaciones de comportamientos específicos

sobre los cuales será necesario fijar las capacidades a desarrollar. Estos dos aspectos son de una importancia extrema. El comportamiento de las diferentes fases del proceso de desarrollo intelectual permite adaptar a las capacidades reales del estudiante el nivel de capacidad que habrá que alcanzar en una materia dada, utilizando plenamente los recursos del alumno y sobre todo sin exigir de él que suministre intelectualmente lo que todavía no puede dar. La traducción de contenidos didácticos en capacidades de comportamiento y en realizaciones específicas que permitan probarlas, es sin duda el aspecto más importante de esta primera fase de la concepción tecnológica.

La determinación de realizaciones específicas, es decir, de los comportamientos observables que el estudiante debe realizar para probar que posee las capacidades en cuestión, es la novedad más evidente introducida por la tecnología de la enseñanza en esta primera fase.

Los peligros a evitar son de carácter opuesto:

— decir cual es la capacidad, general y no observable, a alcanzar, sin indicar las tareas específicas que permiten demostrarla (como sucede frecuentemente en la definición tradicional de los objetivos educativos);

— reducir la capacidad a comportamientos específicos (como tiende a producirse en la enseñanza programada, basada en el comportamiento).

La producción de esta primera fase, a saber, la lista estructurada de las capacidades a desarrollar sirve de punto de partida a dos operaciones sucesivas: la elaboración del programa didáctico y la construcción de un instrumento de apreciación de resultados realmente obtenidos.

2.ª fase:

En la escuela tradicional la enseñanza es dada esencialmente en clase, donde el educador programa y realiza al mismo tiempo los procedimientos didácticos. La separación del curso antes de la lección juega aquí un rol secundario e inexistente.

Esta improvisación es inaceptable en la concepción tecnológica. Los procedimientos didácticos son estudiados, organizados y controlados de antemano. A cada hora de enseñanza corresponde un número superior de horas consagradas a su preparación. Desde este punto de vista, la programación y la tecnología son sustancialmente la misma cosa.

Un programa debe ser suficientemente especificado, y de manera interobjetiva, para poder ser reproducido en otro momento por otra persona. Esta es una condición esencial para que se pueda modificarlo y mejorarlo. De algún modo se debe garantizar el producto, es decir, tomar la responsabilidad de producir efectivamente las capacidades, objetivo a la inversa de lo que ocurre en la escuela tradicional donde nada parecido se exige en el curso o en la acción didáctica general del educador. Finalmente, él debe ser elaborado empíricamente, es decir, controlando su eficacia didáctica concreta y modificándola por experimentaciones sucesivas.

3.ª fase:

La tercera fase es la preparación del test de progreso que permita apreciar los resultados realmente obtenidos. La importancia de este instrumento en

el marco de la concepción tecnológica no necesita ser demostrada. Sólo un conocimiento adecuado de los resultados obtenidos puede mejorar las operaciones didácticas futuras, poniendo en marcha el mecanismo del progreso tecnológico y evitando que el trabajo futuro sea una simple repetición más, degradada por el tiempo. Es evidente que en esta fase se presentan todos los problemas ya afrontados por la docimología. La docimología se preocupa, desde largo tiempo, de la elaboración de instrumentos adecuados de apreciación de los progresos, y de análisis de las características que deben poseer estos instrumentos, a saber la validez, la confiabilidad, la selectividad, etc.

Evidentemente los resultados obtenidos por la investigación docimológica y sus métodos y problemas se inscriben totalmente en el campo de la tecnología de la enseñanza. La docimología puede ser, pues, considerada como el sector más avanzado actualmente de la tecnología de la enseñanza.

Sin embargo, en el marco de la tecnología de la enseñanza, la apreciación de los progresos viene a jugar un rol nuevo que, en general no ha sido considerado por la docimología en el sentido más próximo a la concepción tradicional. Este nuevo rol deriva del hecho de que la apreciación de los progresos no es encarada, aisladamente, sino dentro del contexto de una tecnología global de la enseñanza. Veamos cuales son estos roles:

1 En primer lugar, el acento es transferido de la apreciación del estudiante a la apreciación de la acción didáctica efectuada. Los resultados de un test de progreso no son ya utilizados solamente para tomar decisiones concernientes al estudiante, sino también, y sobre todo, para tomar decisiones respecto del programa. Este nuevo rol impone a los instrumentos de apreciación determinadas características y, en primer lugar, una capacidad de diagnóstico muy analítica de las diferentes fases del programa didáctico.

Aún cuando sea utilizado para apreciar al estudiante, el tipo de información que deseamos obtener de un test, es diferente de la información tradicional. Tradicionalmente, un instrumento de apreciación debe darnos una evaluación relativa, es decir, que debe revelarnos el nivel de capacidad de un cierto estudiante en relación al nivel de las capacidades de un grupo de referencia.

2 En la tecnología de la enseñanza, el objetivo fundamental de la acción educativa es el de garantizar que las capacidades-objetivos sean alcanzadas. En consecuencia, la función primordial de la apreciación es la de determinar, del modo más objetivo y válido posible, hasta qué punto estas capacidades han sido logradas, de manera que pueda intervenir en los procedimientos didácticos junto con el estudiante individual. La notación de un test no puede ser una notación "absoluta" que indique el nivel de capacidad logrado por el estudiante, es decir, los tipos de tarea que el estudiante puede efectuar y aquellas que él no está todavía en condiciones de manejar.

3 Un tercer cambio que la apreciación de los programas introduce, cuando es visto en el cuadro de la tecnología de la enseñanza, es su mayor integra-

ción a los otros momentos del proceso educativo. Esta integración ocurre en tres niveles: el de la concepción general del curso de enseñanza y sus objetivos; el de la construcción del programa, y el de su presentación al estudiante.

Uno de los factores que reducen sensiblemente la eficiencia didáctica es la presencia de lagunas en los conocimientos previamente requeridos, necesarios para afrontar un programa con buen éxito.

Dada la ausencia de garantías concernientes a la calidad del producto, estas lagunas son fenómeno muy generalizado en los sistemas tradicionales, en los cuales faltan los procedimientos sistemáticos, tanto para poner en evidencia las lagunas, como para llenarlas. Un primer paso en esta dirección es el de disponer de instrumentos de evaluación de los procesos, capaces de diagnosticar en detalle las capacidades reales del estudiante antes del desarrollo de un programa. No se trata de evaluar al estudiante por una decisión administrativa a su respecto (por ejemplo, admitir o rechazarlo en un examen), ni de apreciar la eficacia de un curso de enseñanza, sino de tener un diagnóstico de las características iniciales en un estudiante dado, para adaptar los procedimientos didácticos que le serán aplicados. Esto simplifica la elaboración de instrumentos de apreciación adaptados a este objetivo.

4 Finalmente, hay un último aspecto de novedad que la tecnología de la enseñanza introduce en la apreciación de los progresos. Los tests tradicionales, como en general todas las técnicas psicológicas tradicionales de apreciación del rendimiento, son instrumentos estáticos, es decir están contruidos de tal manera que el nivel de rendimiento alcanzado en un momento determinado por el estudiante no tiene ninguna influencia sobre la dificultad de las tareas que quedan por afrontar en el test. La dificultad del test es establecida a priori, de una vez por todas, y es indiferente a las variaciones de capacidad que el estudiante evidencia gradualmente. Se ha observado, por lo demás, que esta característica estática es propia no solamente de la apreciación tradicional de los progresos, sino también, a pesar de las buenas intenciones, de los procesos didácticos tradicionales. Falta particularmente al educador y al feed-back de los resultados de su enseñanza, y a la condición preliminar para dar a los procedimientos didácticos un mínimo de dinamismo.

En la psicología experimental, así como en las investigaciones de la tecnología didáctica, se encuentran hoy (aparte de los sistemas de modificación del comportamiento) sistemas dinámicos de apreciación del comportamiento más y más interesantes. Un test dinámico aumenta o disminuye la dificultad de las tareas que el sujeto debe afrontar en función del nivel del rendimiento alcanzado en un momento dado. Se trata de tests que se modifican en el tiempo, en respuesta al comportamiento del sujeto al cual son aplicados, y que se oponen a los tests estáticos tradicionales, en los cuales la dimensión tiempo no está representada. Los avances aportados por los tests dinámicos son una mayor capacidad discriminadora de los niveles de capacidad y, en general, una mayor correspondencia del test a las capacidades reales del sujeto, lo que significa ventajas en

el plano de la eficiencia de la apreciación. Es probable que el test dinámico tenga igualmente un rol estimulante del aprendizaje en la medida que consigue evaluar a un sujeto en el máximo de sus capacidades.

La idea del dinamismo es central en la enseñanza programada, más aún si los sistemas programados realizados tienen una gama variada de dinamismo, es decir, en sus capacidades de responder y de adaptarse al comportamiento del estudiante durante el aprendizaje (Solurov, 1961). Este dinamismo de los sistemas programados es propio igualmente de los mecanismos de apreciación que ellos comprenden. La dificultad de las respuestas a las unidades de aprendizaje, a las unidades test o a los diferentes tests parciales de un programa, crece o disminuye en estrecho paralelismo con el desarrollo de las capacidades del estudiante durante el curso del programa. Las ventajas que se obtienen son las que ya hemos señalado: un mayor poder discriminatorio de los niveles de capacidad alcanzados y una mayor capacidad de estímulo para el aprendizaje. La enseñanza programada introduce así la idea de la dinamicidad en la apreciación de los progresos e impone la necesidad de afrontar los diferentes problemas de la construcción de tests dinámicos.

Individualización

Estas dos últimas implicaciones de la tecnología de la enseñanza para la apreciación de los progresos, es decir, la necesidad de disponer de tests diagnósticos para descubrir las lagunas del estudiante, nos permiten pasar directamente a otro aspecto importante de la tecnología didáctica: la individualización de la enseñanza. La importancia de la adaptación de la enseñanza a las características de cada estudiante para aumentar la eficacia didáctica ha sido muy frecuentemente discutida en el ámbito de la educación tradicional, pero sin llegar realmente a pasar de las palabras a los hechos. En efecto, existen dos obstáculos que impiden introducir en la enseñanza una medida, aún mínima de individualización. El primero interviene en el plano de la organización. Normalmente, la enseñanza es impartida por un profesor a veinticinco alumnos, o más. Es evidente que, aún disponiendo de la voluntad y de las posibilidades técnico-didácticas de adaptación de la enseñanza a cada uno de sus veinticinco alumnos, el profesor no tiene el tiempo material para hacerlo. En lugar de un profesor que adapta su método de enseñanza a cada uno de sus alumnos, tenemos veinticinco alumnos que adaptan su método de aprendizaje al profesor. El segundo obstáculo es de naturaleza más teórica y concierne a la falta de conocimientos sobre la relación entre las diferencias individuales y el aprendizaje. Esto es verdadero tanto para los conocimientos científicos de base, a saber, para los estudios de psicología sobre las relaciones entre las tareas experimentales de aprendizaje y las diferencias individuales, como para los conocimientos de carácter más práctico a saber, para los estudios de tecnología didáctica sobre las relaciones entre las materias escolares y las diferencias individuales. Así, si parece razonable suponer

que si un estudiante posee ciertas características, el profesor que las tenga en cuenta obtendrá mejores resultados que el que no las considera —cuando se trata de decidir, por ejemplo, cómo enseñar las matemáticas a un estudiante de fuerte aptitud verbal, pero no numérica—, no tenemos datos sistemáticos que nos permitan ir más allá de la simple adaptación intuitiva de un profesor dado a las características de su alumno.

Dados estos dos obstáculos, uno de naturaleza práctica de organización, y el otro de naturaleza teórica, es difícil proceder a una individualización efectiva de la enseñanza. Por otra parte, la adaptación, aún parcial, de la enseñanza a las características de cada estudiante es una condición indispensable para que la enseñanza gane en eficiencia. Una enseñanza puede ser excelente, pero si es la misma para veinticinco alumnos, será seguramente menos eficaz que una enseñanza también buena, pero que tiene en cuenta las diferencias individuales existentes entre los veinticinco alumnos.

El problema de la individualización tiene una importancia fundamental para una tecnología de la enseñanza que busca resolver y eliminar los dos obstáculos mencionados:

1 En lo que concierne al obstáculo de los conocimientos teóricos, es necesario utilizar todo lo que sea utilizable en la literatura psicológica o psicopedagógica respecto del rol de las diferencias individuales en la enseñanza. Dentro de la tecnología de la enseñanza se han hecho algunos estudios que indican la amplitud del problema y procuran algunos datos bien fundados. Falta todavía emprender otros estudios. El objetivo de estas búsquedas es la obtención de información sobre dos aspectos: "el tipo de diferencia individual que puede tener influencia sobre el aprendizaje y la interacción de estas diferencias individuales sobre procesos didácticos particulares". En lo que respecta al primer problema, parece que, al menos, las características siguientes, que pueden variar de un estudiante a otro, juegan un rol importante:

1 las lagunas en los conocimientos previamente requeridos;

2 el ritmo de aprendizaje como simple rapidez de absorción de información para tener un aprendizaje adecuado;

3 las variables didácticas tales como:

a) el número de ejemplos en el aprendizaje de un concepto o de un principio;

b) el nivel de detalles en la presentación de un argumento o un razonamiento;

c) el uso de métodos de tipo más inductivos o más deductivos;

4 las aptitudes esenciales y conocidas del estudiante;

5 sus capacidades lingüísticas;

6 sus características socio-económicas, de personalidad, de socialización, de adaptación emotiva. En lo que concierne a la interacción de estas variables, entre ellas y con otras variables de tipo didáctico, los resultados son demasiado complejos para poder ser resumidos en esta exposición.

2 El segundo obstáculo a la individualización de la enseñanza, el de naturaleza práctica y de organiza-

ción, ha sido afrontado, en la tecnología de la enseñanza, por una serie de proposiciones concretas, pero sobre todo indicando claramente la naturaleza del problema su amplitud y las posibles líneas de ataque. Algunas proposiciones conciernen a la utilización de materiales autodidácticos que el estudiante emplea individualmente y a un ritmo de su elección, la construcción de programas "ramificados", es decir, dotados de subsecuencias alternativas sobre las cuales el estudiante es encaminado automáticamente por su elección, la construcción de programas alternativos según el estudiante, es decir, de programas que explotan las aptitudes presentes del estudiante y forman aquellas que faltan, la individualización del programa de estudios en función de la necesidad de programa de compensación o de enriquecimiento.

En un plano más general, pero siempre práctico y de organización, la tecnología de la enseñanza ha puesto claridad en dos problemas concernientes a la individualización de la enseñanza.

a) el primero concierne a la necesidad de revisar ciertos conceptos fundamentales de organización de la escuela tradicional, como el concepto de año escolar, el concepto de clase (o curso), y luego las ideas relativas al cuadro físico en el cual se desarrolla la enseñanza, comenzando por la sala de clases. Es probable que una individualización de la enseñanza exija una liberación de estos esquemas tradicionales, y ciertas tentativas y experiencias han sido ya hechas en este sentido.

b) el segundo problema concierne a la utilización de la máquina en la enseñanza. Es probable que este problema no sea afrontado partiendo de los productos actuales de la tecnología física y estudiando su posible utilización en los procedimientos didácticos, sino más bien colocándose en un plano más abstracto y adoptando la concepción llamada "sistémica". Una vez establecido que la enseñanza por sí sola no basta para desarrollar de una manera eficaz todos los aspectos de procedimiento didáctico (y la presencia de libros, pizarrón y cartas geográficas ya lo demuestran en la escuela tradicional) el proceso educativo debe ser considerado como la actividad de un sistema hombre-máquina.

1 Consideremos ante todo las posibilidades de información que posee el profesor. Estas posibilidades están limitadas y deben ser complementadas por los medios mecánicos de presentación de la información oral y escrita, lingüística y figurativa, visual y auditiva, estática y dinámica, etc.

2 Se enfrenta en seguida la exigencia típica de la concepción tecnológica de poder reproducir los procedimientos didácticos. Es evidente que el profesor no posee una memoria de una amplitud y de un poder de conservación suficiente para presentar los procedimientos didácticos al estudiante siguiendo las modalidades programadas. De aquí deriva la necesidad de confiar una parte o todos los procedimientos a la memoria mecánica, como el libro o el film programado.

3 Un tercer aspecto concierne a dos funciones del sistema didáctico puestas más particularmente en evidencia por la tecnología de la enseñanza:

a) permitir al estudiante participar activamente en

el proceso didáctico correspondiendo a los estímulos que le son procurados por el sistema;

b) proveer al estudiante de un feed-back adecuado a sus respuestas. Ningún profesor está en condiciones de hacerlo con todos los estudiantes con la frecuencia y precisión necesarias.

Ya el desarrollo de las operaciones de apreciación de los progresos en los sistemas tradicionales consume una parte enorme del tiempo total de la enseñanza, sin ser, sin embargo, verdaderamente integrado.

4 Un cuarto aspecto concierne, por último, a la necesidad de utilizar la información según el modo como se desarrolla, en un momento dado, el proceso de aprendizaje, para tomar las decisiones dinámicas respecto de los procedimientos sucesivos.

Por más que el hombre sea tradicionalmente considerado como superior a la máquina, es evidente que las decisiones del profesor están casi siempre basadas en la intuición y no en la elaboración sistemática de la información concerniente al proceso de aprendizaje efectuado. La máquina puede, en este momento, tomar importancia para el registro y la conservación de esta información y para la adopción de decisiones didácticas basadas, de manera explícita y controlada, en esta información.

A este respecto, es necesario señalar que existe la tendencia a atribuir a la máquina las tareas puramente "mecánicas" de conservación y presentación de informaciones relativas a los hechos, y al profesor tareas más creativas, como la de adaptar la enseñanza al estudiante y de estimular en él el

acrecentamiento de capacidades intelectuales de orden superior, no para tener en cuenta las posibilidades de desarrollo de máquinas complejas, como las máquinas de calcular electrónicas, es decir de sus posibilidades de cumplir funciones muy flexibles de adaptación al comportamiento del estudiante y de adopción de decisiones complejas y no "mecánicas".

Las necesidades de considerar estos problemas de automatización de la enseñanza se hacen todavía más evidentes si se considera que el profesor debe efectuar, todas a la vez, las tareas ya enumeradas de presentación de la información, de memorización de los procedimientos didácticos, de acopio de las informaciones de los alumnos, de respuestas a estas informaciones y de adopción de decisiones dinámicas, sin contar una serie de otras tareas que no han sido mencionadas. Por otra parte, la automatización deviene un problema tanto más crítico en cuanto más se desee introducir en la enseñanza una posibilidad de individualización. Una tercera consideración que se debe tener presente, es la expansión netamente cuantitativa de la población estudiantil y, en consecuencia, la eventual escasez de profesores, aún referida al esquema de una concepción tradicional.

La tecnología de la enseñanza tiene, pues, implicaciones no solamente en la organización de los sistemas escolares, sino también en lo referente al tipo de personas que deben trabajar en estos sistemas. En particular, la preparación profesional y las tareas de los profesores queda, por ello, radicalmente influida.